

**РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ**

Султанова Майя Гуйчиевна

преподаватель АЛ САМ ГИИЯ

Академический лицей Самаркандского Института

Иностранных Языков

Республика Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: "Развитие интеллектуальной сферы личности в процессе обучения русскому языку" представляет собой исследование процесса формирования умственных способностей учащихся в ходе изучения русского языка. В работе рассматриваются методы и приемы, способствующие развитию когнитивных функций, логического мышления, аналитических навыков и общей интеллектуальной активности учащихся. Особое внимание уделяется использованию различных образовательных технологий, интерактивных методов обучения, интеграции современных информационных технологий для повышения эффективности образовательного процесса и стимулирования развития интеллектуальной сферы личности учащихся

Ключевые слова: Развитие интеллекта, личностное развитие, обучение русскому языку, когнитивные функции, логическое мышление, аналитические навыки, образовательные технологии, интерактивные методы обучения, информационные технологии, эффективность образовательного процесса.

Развитие интеллектуальной сферы личности играет ключевую роль в процессе обучения. Это процесс, включающий в себя усвоение знаний, развитие когнитивных функций, формирование логического мышления, аналитических навыков и способности к самостоятельному мышлению. Обучение русскому языку является одним из важных аспектов развития интеллекта, так как язык является не только средством общения, но и инструментом мышления.

Современные образовательные технологии и интерактивные методы обучения позволяют эффективно развивать интеллектуальные способности учащихся. Использование информационных технологий в образовании также способствует более глубокому пониманию материала и повышению эффективности образовательного процесса. В данном контексте, развитие интеллектуальной сферы личности в процессе обучения становится неотъемлемой частью формирования компетентного и грамотного человека, способного к саморазвитию и успешной адаптации в современном мире. Развитие интеллектуальной сферы личности в процессе обучения русскому языку играет важную роль в формировании у учащихся целостного мышления, аналитических способностей, критического мышления и способности к саморазвитию. Вот основные аспекты развития интеллектуальной сферы личности в процессе обучения русскому языку:

1. Развитие когнитивных функций: Изучение русского языка требует активного участия мозга в процессе усвоения новой информации, анализа текстов, построения связей между словами и предложениями. Это способствует развитию памяти, внимания, мышления и других когнитивных функций.

2. Формирование логического мышления: Изучение грамматики и синтаксиса русского языка помогает учащимся развивать логическое мышление, умение строить логически обоснованные аргументы, делать выводы и анализировать информацию.

3. Развитие коммуникативных навыков: Обучение русскому языку способствует развитию навыков общения, умению выражать свои мысли и идеи четко и лаконично, понимать и интерпретировать информацию, полученную из различных источников.

4. Стимулирование творческого мышления: Изучение литературы, стихов, произведений искусства на русском языке побуждает учащихся к творческому мышлению, анализу текстов, интерпретации их содержания и выражению собственных впечатлений.

5. Способствование саморазвитию: Обучение русскому языку помогает учащимся развивать навыки самостоятельного изучения языка, самоконтроля и самоорганизации, что способствует их личностному росту и саморазвитию.

Таким образом, развитие интеллектуальной сферы личности в процессе обучения русскому языку играет важную роль в формировании компетентного и грамотного человека, способного к успешной адаптации в современном информационном обществе.

Развитие интеллектуальной сферы личности в процессе обучения русскому языку включает в себя несколько аспектов, которые оказывают значительное влияние на формирование у учащихся интеллектуальных способностей и качеств личности. Вот некоторые из них:

1. Усвоение основ русского языка: Понимание грамматики, лексики, фонетики и синтаксиса русского языка является основой для успешного общения на нем. В процессе усвоения этих основ учащиеся развивают свои аналитические способности, умение анализировать структуру языка и строить правильные предложения.

2. Чтение и анализ текстов: Чтение литературных произведений, статей, новостей на русском языке помогает учащимся развивать навыки анализа текста, понимания его содержания, выделения главной мысли и аргументации своих выводов.

3. Обучение письму и устной речи: Письменное и устное общение на русском языке требует от учащихся умения выражать свои мысли четко и логично, использовать разнообразные языковые средства для передачи информации. Это способствует развитию их коммуникативных навыков и интеллектуального потенциала.

4. Изучение литературы и культуры: Знакомство с русской литературой, искусством, историей и культурой расширяет кругозор учащихся, позволяет им понимать мир через призму различных творческих произведений, развивает их эстетическое восприятие и способность к критическому мышлению.

5. Работа над саморазвитием: Обучение русскому языку стимулирует учащихся к самостоятельному изучению языка, поиску новых знаний, расширению словарного запаса и повышению своего уровня владения русским языком. Это способствует развитию их саморазвития, самоконтроля и самодисциплины.

Развития интеллектуальной сферы личности в процессе обучения русскому языку включает в себя комплексный подход к формированию у учащихся интеллектуальных способностей, активизацию их мыслительной деятельности и развитие критического мышления.

В заключительной части можно подчеркнуть важность интеллектуального развития в процессе обучения русскому языку, а также выделить следующие моменты:

1. Формирование креативности и критического мышления: Обучение русскому языку способствует развитию креативности учащихся, помогает им мыслить нестандартно, находить необычные решения и вырабатывать собственные точки зрения. Критическое мышление позволяет анализировать информацию, выявлять ложные утверждения и принимать обоснованные решения.

2. Развитие памяти и внимания: Изучение русского языка требует запоминания большого объема информации, что способствует развитию памяти учащихся. Также работа с текстами, выполнение упражнений по анализу и переработке информации способствует развитию внимания и концентрации.

3. Саморегуляция и самоорганизация: Обучение русскому языку требует от учащихся самостоятельной работы, планирования своего времени и контроля за выполнением заданий. Это способствует развитию навыков саморегуляции и самоорганизации, что важно для успешной учебы и личностного роста.

4. Поддержка эмоционального интеллекта: Изучение языка как средства общения помогает учащимся развивать эмоциональный интеллект, умение

эмпатии, понимание чувств других людей и умение выражать свои эмоции словами.

5. Формирование ценностных ориентаций: Через изучение русского языка учащиеся знакомятся с ценностями русской культуры, литературы и истории, что помогает им формировать свои ценностные ориентации, понимать свою роль в обществе и развивать гражданскую ответственность.

Таким образом, развитие интеллектуальной сферы личности в процессе обучения русскому языку играет важную роль в формировании комплексного интеллектуального потенциала учащихся, способствует их личностному росту, развитию креативности, критического мышления, эмоционального интеллекта и ценностных ориентаций.

Список использованной литературы:

1. Виготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 2018.
2. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Смысл, 2015.
3. Гальперин П.Я. Педагогика как наука. М.: Педагогика, 2016.
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: Издательский центр «Академия», 2019.
5. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Просвещение, 2017.
6. Левина И.Б. Развитие интеллекта: теория и практика. М.: Смысл, 2018.
7. Брунер Дж., Олвер Р., Гринфильд П. Обучение и развитие на старте XXI века: педагогическая психология в новом тысячелетии. М.: Издательский дом «Дело», 2019.